

ҚОРАБАЙИР ЗОТЛИ ТОЙЛАРНИНГ ЎСИШ РИВОЖЛАНИШИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛГОР ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Нурматов Аъзамжон Акбарович, ²Жабборов Шермат Шокирович,

³Хафизов Иноят Исмоилович, ⁴Тагаева Луиза Ҳайриевна

¹ЧПИТИ қ.-х.ф.н.

²ЧПИТИ қ.-х.ф.ф.д. (PhD)

³ЧПИТИ қ.-х.ф.н.

⁴ЎзМУ таянч доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11438152>

Аннотация. Мақолада қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин ўсиш ривожланишидан орқада қолишини олдини олиш ва уларни тирик вазн ҳамда экстерьер кўрсаткичларини меъёр даражасида кечилини таъминлашда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритишининг афзаллиги борасида олиб борилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Биологик фаол қўшимча сифатида виночилик қайта ишлаш корхоналари иккиламчи маҳсулотлари асосида тайёрланган қўшимчалардан фойдаланиш иқтисодий самарал эканлиги тажрибаларда исботланган.

Калим сўзлар: йилқичилик, биологик фаол қўшимчалар, от, озиқлантириш, той, рацион, тўйимли модда, иқтисодий самарадор, самарадорлик даражаси, тажриба гуруҳи, назорат гуруҳи, қорабайир, тирик вазн, экстерьер кўрсаткичлар.

Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования о пользе включения биологически активных добавок в основной рацион для ускорения роста и развития карабаирских телок после отъема и обеспечения их живой массы и экстерьерных показателей на стандартном уровне. Эксперименты доказали, что использование добавок, приготовленных на основе вторичной продукции винодельческих предприятий, в качестве биологически активных добавок экономически эффективно.

Ключевые слова: коневодство, биологически активная добавка, лошадь, кормление, жеребенок, рацион, питательная вещества, экономическая эффективность, уровень рентабельности, опытная группа, контрольная группа, карабаир, живая масса, экстерьерные показатели.

Abstract. The article presents the results of a scientific study on the benefits of including biologically active additives in the basic diet to accelerate the growth and development of Karabair heifers after weaning and ensure their live weight and conformation indicators at a standard level. Experiments have proven that the use of additives prepared from secondary products of wineries as dietary supplements is cost-effective.

Keywords: horse breeding, dietary supplement, horse, feeding, slave, diet, feed, economic efficiency, level of productivity, experimental group, control group, male, live weight, external indicators.

Мавзунинг долзарблиги. Йилқичилик чорвачиликнинг муҳим тармоғиларидан бири бўлиб, ҳозирги пайтда дунёда 250 дан ортиқ от зотлари мавжуд ва отлардан наслчилик, маҳсулдорлик, спорт, хизмат, экотуризм йўналишларида, ишчи кучи ва транспорт воситаси сифатида фойдаланилади.

Йилқичиликда кенг миқёсли селекция-наслчилик ишларини олиб боришнинг замонавий усулларини ишлаб чиқиш, от гўшти етиштиришда илғор технологияларни амалиётга кенг қўллаш, тойларни ўсиш ва ривожланиш хусусиятларини яхшилашда тўла қийматли озиклантириш шароитларини яратиш, отларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари бўйича генетик имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш каби йўналишларда илмий тадқиқотларни амалга ошириш долзарб аҳамият касб этади.

Дунёдаги кўпгина давлатларда: айниқса, Европа давлатларида, АҚШ-да, Канадада, Францияда, Германияда ва МДХ таркибига кирувчи мамлакатларда: Россия Федерациясида, Қозоғистонда, Қирғизистонда, Туркменистонда, Тожикистонда йилқичилик соҳаси яхши ривожланган. Ушбу мамлакатларда ўсиш ва ривожлантиришнинг жадал технологиялари ишлаб чиқилган, от гўшти ишлаб чиқариш кенг йўлга қўйилган, спорт йўналишидаги отларни етиштириш ишлари жадал олиб бориляпти, қимматли ирсий хусусиятга эга отларни экспорт ва импорт қилиш орқали от спортини ривожлантириш йўналишида кенг қамровли ишлар амалга оширилиб борилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, отларни яйлов шароитларида сақлаш, уларни қўшимча озиклантириш, рационни биологик фаол моддалар билан бойитиш, тойларни жадал ўстириш технологияларини ишлаб чиқиш ва айниқса, қайта ишлаш корхоналарининг иккиламчи маҳсулотларидан озиклантиришда самарали фойдаланишга қаратилган тадқиқотларни олиб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Тойлар онасидан ажратилгандан сўнг онасининг сути орқали оладиган ҳар турли витамин ва минералларни етарлича ололмайди. Натижада, организмга керакли макро-микроэлементлар ва витаминларнинг етишмаслиги, модда алмашинуви жараёнига салбий таъсир кўрсатади ва той ўсиш ва ривожланишдан орқада қолади. Ушбу вазиятда отларнинг минерал қўшимчалар ва витаминларга бўлган эҳтиёжини табиий биологик фаол қўшимчалар билан қоплаш муҳим ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади – Ўзбекистоннинг тоғ олди шароитида қорабайир зотли тойларни *виночилик саноатининг иккиламчи маҳсулотларидан тайёрланган* биологик фаол қўшимчалардан фойдаланиб жадал ўстириш технологиясини *ишлаб чиқишдан иборатдир*.

Тадқиқотнинг объекти. Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов туманидаги “Қорабайир” йилқичилик фермасида урчитилаётган қорабайир зотли тойлар ва виночилик саноати иккиламчи маҳсулотларидан тайёрланган биологик фаол қўшимчалар олинган.

Тадқиқотнинг услублари. Илмий тадқиқотлар давомида тойларни озиклантириш ва экстерьер кўрсаткичлари зоотехнияда умумқабул қилинган услубларда, клиник кўрсаткичлар Е.А.Арзуманян услубида ва гематологик кўрсаткичлар Сали услубида, олинган маълумотларни биометрик қайта ишлашда Е.К.Меркурьеванинг услубларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги шундан иборатки, илк *вино саноати иккиламчи маҳсулотларидан тайёрланган биологик фаол қўшимчалар билан бойитилган озуқани бир кунлик рационга ўртача 300-400 г-дан қўшиб бериш натижасида тажриба гуруҳидаги 24 ойлик тойларнинг* тирик вазни 340,1 кг-га етказилиб, назорат гуруҳидаги тенгқурларига нисбатан 48,9 кг-га юқори бўлганлиги ва *иккиламчи узум маҳсулотларидан тайёрланган биологик фаол қўшимчалар билан бойитилган озуқа билан боқилган II тажриба гуруҳидаги* тойларнинг иқтисодий самарадорлик даражаси 18,8 фоиз юқори бўлганлиги тадқиқотда исботланган.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, тоғ олди шароитида қорабайир зотли тойларни жадал ўстириш технологиясининг жорий этилганлиги, тойларни озиклантиришда виночилик саноати иккиламчи маҳсулотларидан тайёрланган биологик фаол қўшимчалардан фойдаланиш натижасида тойларнинг ўсиш ва ривожланиши жадаллашиб, *иқтисодий самарадорликнинг ошишига эришилган.*

Тадқиқотни ўтказиш жойи. Илмий тадқиқот ишлари Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов туманидаги “Қорабайир” ҳарбий йилқичилик хўжалигида ўтказилган.

Тажриба учун 3 та гуруҳ: 1 та назорат ва 2 та тажриба гуруҳлари шакллантирилди. Бунда назорат гуруҳига 8 бош, I тажриба гуруҳига 8 бош ва II тажриба гуруҳига 8 бош, жами 24 бош тойлар аналог талаблари асосида танлаб олинди. Назорат гуруҳидаги тойлар асосий хўжалик рациони асосида, I тажриба гуруҳи асосий рационига 200-300 г, II тажриба гуруҳи асосий рационига 300-400 г биологик фаол қўшимчалар бериб озиклантирилди.

Тадқиқот натижалари. Тойларнинг ўсиш ва ривожланишини жадаллаштириш учун турли усуллардан ва турли озукавий қўшимчалардан фойдаланилади. Тойларнинг ўсиш ва ривожланишини жадаллаштириш мақсадида уларнинг рационига қўшимча равишда виночилик саноати иккиламчи маҳсулотларидан тайёрланган биологик фаол қўшимчалар киритилди. Ушбу қўшимчаларнинг турли ўсиш даврларидаги миқдори тирик вазни турлича бўлганлигини инобатга олган ҳолда ҳар хил бўлди(1-жадвал).

1-жадвал. Тойларни озиклантириш рациони(1 бошга бир кунда)

Кўрсаткичлар	Ўши, ойлар	
	6-12	18-24
	Тирик вазни, кг	
	200	350
Беда пичани, кг	6,5	8,0
Сули (ёрмаси), кг	2,0	3,0
Буғдой кепаги, кг	0,5	0,5
Ош тузи, г	18,0	24,0
Биологик фаол қўшимча, г	200	300
	300*	400*
Рацион таркибида:		
Курук модда, кг	6,75	9,16
Озуқа бирлиги	5,8	6,95
Алмашинувчи энергия, Мж	60,95	83,4
Хом протеин, г	976	1030
Ҳазмланувчи протеин, г	629	727
Хом клетчатка, кг	1,5	2,04
Кальций, г	48,0	52,0
Фосфор, г	40,7	40,0

* тажриба гуруҳларига берилган биологик фаол қўшимчалар миқдори

1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, назорат гуруҳидаги 6-12 ойлик тойларга таркибида 6,5 кг беда пичани, 2,0 кг сули, 0,5 кг буғдой кепаги бўлган озукалар берилди. Ушбу даврда I тажриба гуруҳидаги тойлар рационига 200 г биологик фаол қўшимчалар қўшилган. II тажриба гуруҳидаги тойларга эса 300 г биологик фаол қўшимчалар қўшилган. Тойларнинг рациони таркибида курук модда 6,75 кг. ни ташкил этди. Рацион 5,8 озука бирлиги, 60,95 мЖ алмашинувчи энергия, 976 г хом протеин, 629 г

ҳазмланувчи протеин, 1,5 кг хом клетчатка, 48,0 г кальций ҳамда 40,7 г фосфор мавжуд бўлди.

Тойларнинг 18-24 ойлигида рацион таркибида ҳам ўзгаришлар бўлди. Ушбу даврда тойлар рационига 8,0 кг беда пичани, 3,0 кг сули, 0,5 кг буғдой кепаги мавжуд бўлган. Тойларнинг ўсиш ва ривожланишини жадаллаштириш учун I тажриба гуруҳидаги тойлар рационига 300 г, II тажриба гуруҳидаги тойларга эса 400 г биологик фаол қўшимчалар қўшилди. Рацион таркибида бу даврга келиб қуруқ модда 9,16 кг, озуқа бирлиги эса 6,95 кг. ни ташкил этди. Шу билан бирга, 18-24 ойлик тойлар рационига 83,4 мЖ алмашинувчи энергия 1030 г хом протеин, 727 г ҳазмланувчи протеин, 2,04 кг хом клетчатка 52,0 г кальций ҳамда 40,0 г фосфор мавжуд бўлди.

Тажрибалардаги тойларда озуқа сарфи турли ёш даврларида турлича бўлиб, тойлар дастлаб 6-12 ойлик даврида қўшимча озиклантирилган. Ушбу даврда I ва II тажриба гуруҳларига турли миқдорда биологик фаол қўшимчалар қўшиб берилган. Бу эса озуқа сарфидаги асосий фарқ бўлиб ҳисобланади.

Тойларга 6-12 ойлик ёш даврида сарфланган озуқа миқдори тўғрисидаги маълумотлар куйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Тойларни 6-12 ойлик ёшида озуқа сарфи, 1 бошга

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи n=8	I тажриба гуруҳи n=8	II тажриба гуруҳи n=8
Беда пичани, кг	1170	1170	1170
Сули (ёрмаси), кг	360	360	360
Буғдой кепаги, кг	90	90	90
Ош тузи, кг	3,24	3,24	3,24
Биологик фаол қўшимча, кг	-	36,0	54,0

2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, беда пичани, сули, буғдой кепаги ва ош тузи бўйича сарфланган озуқалар миқдори барча гуруҳларда бир хил бўлган. Фақатгина I ва II- тажриба гуруҳларидаги тойлар рационига биологик фаол қўшимчалар берилди. Биологик фаол қўшимча 6-12 ойлик даврда тойларнинг ўсиш ва ривожланиш хусусиятларига ижобий таъсир этувчи энг мақбул миқдорини аниқлаш мақсадида турлича миқдорда берилган, яъни I ва II тажриба гуруҳларига мос равишда 36,0 ва 54,0 кг миқдорда берилди. Тойларнинг 18-24 ойлик давридаги озуқа сарфи миқдорлари ҳисобга олиниб, куйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал. Тойларни 18-24 ойлик ёшида озуқа сарфи, 1 бошга

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи n=8	I тажриба гуруҳи n=8	II тажриба гуруҳи n=8
Беда пичани, кг	3240	3240	3240
Сули (ёрмаси), кг	540	540	540
Буғдой кепаги, кг	90	90	90
Ош тузи, кг	4,32	4,32	4,32
Биологик фаол қўшимча, кг	-	54,0	72,0

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, 18-24 ойлик даврда барча гуруҳдаги тойлар бир хил миқдордаги озуқалар билан озиклантирилиб, қўшимча сифатида биологик фаол қўшимчалардан фойдаланилди. Тажриба давомида беда пичани, 3240 кг, сули 540 кг, буғдой кепаги 90 кг ва ош тузи 4,32 кг сарфланди. Биологик фаол қўшимчаларга келадиган бўлсак, тажриба гуруҳларига турлича миқдорда берилган бўлиб мос равишда 54,0 ва 72,0 кг- ни ташкил қилди.

4-жадвал. Тажриба ва назорат гуруҳидаги тойларнинг 24 ойликдаги тирик вазни ва тана ўлчамлари

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи n=8		I тажриба гуруҳи n=8		II тажриба гуруҳи n=8	
	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %
Тирик вазни, кг	291,2±7,7	7,0	322,9±4,1***	3,4	340,1±3,8***	3,0
Қарчиғай баландлиги, см	147,5±1,0	1,9	149,5±1,0	1,8	150,5±2,1	3,6
Кўкрак айланаси, см	155,4±1,5	2,5	157,5±2,4	4,0	159,2±2,0	3,3
Гавда қия узунлиги, см	150,1±0,9	1,6	151,5±1,5	2,6	152,0±2,0	3,5
Кафт айланаси, см	18,4±0,1	2,1	18,4±0,2	3,2	18,6±0,2	2,4

*P<0,1; **P<0,05; ***P<0,01

4-жадвалда келтирилган қарчиғай баландлиги, кўкрак айланаси, гавда қия узунлиги ва кафт айланаси бўйича олинган маълумотлар II тажриба гуруҳи тойларининг устун эканлигини кўрсатди. II тажриба гуруҳи тойлари тенгқурлари назорат ва I тажриба гуруҳига нисбатан мос равишда қарчиғай баландлиги бўйича 3,0 ва 1,0 см, кўкрак айланаси бўйича 3,8 ва 1,7 см, гавда қия узунлиги бўйича 1,9 ва 0,5 см ҳамда кафт айланаси 0,2 см юқори кўрсаткичларни қайд этишди. I ва II тажриба гуруҳи тойлари ўртасидаги фарқ кўрсаткичлар бўйича мос равишда 1,0; 1,7; 0,5; 0,2 см. ни ташкил қилди.

1-расм. Тажрибадаги тойларнинг ўсиш динамикаси

Тадқиқотларда олинган маълумотлар 1-расмда назорат ва тажриба гуруҳларидаги тойларнинг 6, 8, 12, 18, 21 ҳамда 24 ойликдаги тирик вазни бўйича баён қилинди. Диаграмма маълумотларидан кўриш мумкинки, таҳлил қилинаётган ўсиш даврларида ўсиш кўрсаткичлари назорат гуруҳидаги тойларга нисбатан ҳар иккала тажриба гуруҳларида ҳам юқори бўлди. Бу эса тажриба гуруҳидаги тойлар рационига киритилган биологик фаол қўшимчаларнинг моддалар алмашинувида ижобий таъсир этганлиги яққол кўринади. Натижада улар физиологиясидаги ижобий ўзгаришлар тойларнинг турли ёш даврларида тирик вазн кўрсаткичи юқори бўлишини таъминлади.

Назорат гуруҳидаги тойларда самарадорлик даражаси 7,6 фоизни ташкил қилди. Рационига биологик фаол қўшимчалар қўшилган тажриба гуруҳларида самарадорлик даражаси юқори бўлиб, тегишлича 15,2 ва 18,8 фоизни ташкил этди. Биологик фаол қўшимчалар тойларнинг ўсиш ва ривожланишига ижобий таъсир этиши билан биргаликда иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади. Шу билан биргаликда, ушбу қўшимчаларнинг

микдори ҳам тойларнинг ўсиш ва ривожланиш хусусиятларига турли даражада таъсир қилиши мумкин.

Хулоса. Шундай қилиб, тадқиқот натижаларига кўра, рационга киритилган биологик фаол қўшимчаларнинг тойлар организмга таъсири ижобий эканлиги исботланди. Рационга 300-400 г биологик фаол қўшимчаларни киритиш энг мақбул меъёр бўлиб, II тажриба гуруҳи тойлари I тажриба гуруҳи тойларидан устун кўрсаткичларни қайд этди. Тойлар рационига қўшилган биологик фаол қўшимчалар уларнинг организмда кечадиган моддалар алмашинувини жадаллаштириб, маҳсулдорлик кўрсаткичларининг юқори бўлишини таъминлади. Бу эса биологик фаол қўшимчаларни тойларни ўсиш ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жабборов Ш. Қорабайр зотли тойларнинг ўсиш-ривожланишига табиий хомашёлардан тайёрланган биологик қўшимчаларнинг таъсири. //Агро илм-Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2016 й. №4. 32-33 б.
2. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И. Скороспелость жеребят карабаирской породы и их помесей с фризской породой. Министерства науки и высшего образования РФ. ФГБОУ ВО “Марийский гос. унив. аграрно-технолог. институт”. Марийский НИИ сельского хозяйства – филиал. Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Выпуск XXVI. Йошкар-ола, 2024 год, С.486-490.
3. Нурматов А.А. Рост и развитие молодняка карабаирской породы при различном содержании. Современные проблемы органической химии, экологии и биотехнологии. Международная научная конференция, г. Луга, Ленинградской области, 2001с.126-127.
4. А.А.Нурматов, Р.И.Рўзиев, О.М.Мансуров, Ш.Ш.Жабборов. Консервация соломы с бахчевыми культурами арбуз и кормовая тыква. I Международная научно-практическая Интернет-конференция/ с/Соленое Займище РФ. 2016 г.
5. А.А.Нурматов, Р.И.Рўзиев, О.М.Мансуров, Ш.Ш.Жабборов, А.П.Безверхов. Механизированная технология силосования соломы злаковых с полевыми отходами бахчевых культур. Ж. Вестник (ВНИИМЖ) с. 193-195, №3(23), 2016 г.
6. А.А.Нурматов, А.П.Безверхов. «Механизированная технология повышения поедаемости и питательности пшеничной соломы». Международная научно-практическая конференция, посвященная году экологии в России “Научно-практические пути повзвещения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства”, Прикаспийский НИИ аридного земледелия, с. Соленое Займище 2017 г. С- 1437-1438.
7. Нурматов А.А., Жаббаров Ш.Ш. Новые генеалогические группы лошадей карабаирской породы. Красноярский научно –исследовательский институт животноводства (КРАСНИИЖ) научное обеспечение животноводства сибиря материалы III Межд. научно-практ. конференции (г. Красноярск 16-17 мая 2019) с.-199.
8. A.A.Nurmarov, B.D.Allashov, B.Yunusov Sh.Sh.Jabborov. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020.

9. A.A.Nurmarov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology.
10. А.А.Нурматов, Ш.Ш.Джабборов, Д.К.Карибаева. Влияние биологически активных добавок при кормлении молодняка карабаирской породы лошадей. “Научно-образовательная среда как основа развития интеллектуального потенциала сельского хозяйства регионов России”. Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ г.Чебоксары, 2021 г. с. 303-303.
11. А.А.Нурматов, А.С.Сабирханов. Кормовые бахчевые культуры и изготовление силосной массы. Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции посвященной памяти академика РАН В.П. Зволинского и 30-летию создания ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» /сост. Н.А.Зайцева // с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». – Соленое Займище, – 2021. – 1289-1293 с.
12. А.А.Нурматов, Д.К.Карибаева. Табунное содержание лошадей на природных пастбищах. «Трансформация АПК: цифровые и инновационные технологии в производстве и образовании». Национальной научно-практической конференции с международным участием 30 марта 2022 года. ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ст.183-185.
13. А.А.Нурматов, Ш.Ш.Джабборов, Д.К.Карибаева.Улучшение племенных качества лошадей карабаирской породы. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Материалы международной научно-практической конференции. ФГБОУ Марийский НИИ с/х. Йошкар-ола, 2022 г. с. 460-464.
14. Ҳафизов, И.И., Ҳафизов А.И. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сун махсулдорлигига таъсири. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журналининг “Агро илм” иловаси, Тошкент, 2009 йил, 2-сон (6), 24-25 б.
15. Ҳафизов И.И. Генетическое разнообразие лошадей карабаирской породы. Научное приложение к журналу «Сельское и водное хозяйство Узбекистана», аграрно-экономическому, научно-практическому журналу «Агро илм». Спец.выпуск.3(96),2023
16. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. и др. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы международной научно-практической конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Республика Казахстан. г. Павлодар, 2022 г.
17. A.I.Nafizov, Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed // Cotton science journal (№3 CS) 2023 y b-23-30/.
18. Ҳафизов И.И. “Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари”. Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиалида ўтказилган “Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтмий-гуманитар фанларнинг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, 23 феврал, 2024 йил, 345-353 бет.
19. Ҳафизов И.И. “Биз каби миллий кадриятларини от билан боғлаган ўлка, ёхуд “Бошқорд ати”. “Чавадоз” журнали, 2024 йил, 70-78-бет.